

Reformrealgymnasium Halle a. S.

H₂O

g. Brögel.

Böpfungsbogen. Höhe: 6 Linien.
Anziehungswinkel 50° .

1. 9. 1936.

Stüpfungsbogen für 30°

Ein zwei Meter breiter Abzug soll auf einer Abzugslänge von 10 Metern zwei Meter aufsteigen.
 Längeneinwinkel 50°

23. 9. 1936.

Auf einem Abzug bestimmter Höhe, Löffelzugswinkel gegeben
soll sich der Fluss in einer Entfernung von 80 m (vom Ab-
abgrenzungspunkt) in Abzug einschließen und zuerst punktförmig an
Wagen.

4. 10. 1936.

10. 11. 1936.

Ein Gang steigt an, unter einem Winkel von
 40°

Maßstab: $1 \text{ cm} = 5 \text{ m}$

Abbildung auf einen Winkel von 60°

